

ESTRUTURA DISCIPLINADA, DISSOLUÇÃO DA TRAMA E PRÉ-FABRICAÇÃO.

CORRÊA, SILVIA REGINA MOREL

Departamento de Arquitetura, UFRGS

silmcorrea@yahoo.com.br

Resumo. Este artigo se propõe a uma análise comparativa do uso que fez Paulo Mendes da Rocha da anatomia estrutural mais característica da modernidade: a planta livre em três casas de seu acervo profissional. Partindo de uma estrutura estritamente modular, inicialmente projetadas para serem pré-fabricadas, as duas primeiras foram construídas em concreto in loco. A casa do Butantã, projetada e construída de 1964 a 1967, seria marcada pelo uso de peças pré-fabricadas de concreto armado, e pelo rigor construtivo no uso da modulação. Já na casa Millan, 1970 a 1974, o jogo estrutural se dá através de paredes e lajes rompidos em alguns momentos para permitir a entrada generosa da luz natural. Se na casa Millan, Paulo Mendes da Rocha abdica do pilar para adotar os planos verticais, esta casa monolítica em alguns momentos se separa do exterior indo na contramão das casas modernistas, que foram se tornando cada vez mais transparentes. Os procedimentos das duas casas do período inicial, se repetem na casa Gerassi. A terceira casa, concretiza a trajetória em direção à construção pré-fabricada, onde seis pilares quadrados são dispostos sobre a lateral do terreno e sobre eles três vigas se apoiam no sentido transversal, suportando a laje do pavimento, repetindo-se a mesma configuração acima, para fechar o volume prismático. Nas casas de Paulo Mendes da Rocha é possível aventar que a estrutura além de catalizador da arquitetura se converte em arquitetura ou a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha seria inconcebível sem ela. A motivação relativa à pré-fabricação, foi o argumento para o projeto, no sentido de responder questões propostas vinte anos antes e tornar realidade a execução de uma obra residencial pré-fabricada. A racionalidade estrutural se mantém nos três exemplos, fruto de sua raiz politécnica, pragmática e técnica, entretanto a serviço das reações plásticas e programáticas.

Palavras-chave: PRÉ-FABRICAÇÃO, PLANTA LIVRE, ESTRUTURA

A CASA BUTANTÃ

Numa primeira aproximação, os desenhos do projeto da Casa Butantã podem dar a falsa impressão de que se trata de uma arquitetura de apreensão fácil, dado o uso de formas simples e reconhecíveis. A estrutura modulada, o detalhamento mínimo (um só caixilho para todas as aberturas, por exemplo), o sistema estrutural simples e rigoroso, com apenas quatro pilares e lajes nervuradas amparadas por duas vigas mestras, foram citados pelo arquiteto como índices de uma racionalidade que se procurou imprimir ao projeto (fig. 1 e 2). Segundo Paulo Mendes de Rocha¹, o sistema de vão central com dois balanços bem equilibrados sobre quatro pilares, foi decorrência do terreno fraco situado na várzea do rio Pinheiros, de modo que foi interessante concentrar as cargas dentro de certos limites. Houve uma exploração no sentido de conseguir peças mais esbeltas, possibilitada pelo cálculo do engenheiro Shigeo Mitsutani, que não respeitava a norma, ou seja, assumia riscos calculados. A execução de tais peças só foi possível pela atuação prodigiosa da construtora Cenpla². A casa foi um ensaio em direção à pré-fabricação. Se fosse pré-fabricada, a casa seria diferente, seria então mais alta, teria um metro a mais de altura, exigiria um comportamento estrutural isostático devido as ligações da pré-fabricação³.

Ao analisar a planta, identifica-se uma linha dupla representando um fechamento lateral; é uma peça única de concreto de 20,50 metros de comprimento por 0,20 de largura, a qual opera como parede⁴, platibanda, calha de água pluvial e se dobra em uma janela em balanço (fig 3). Desta maneira, um traço no papel realiza várias operações no concreto. Por isso, trata-se de uma arquitetura que exige o olhar pelo estar, pelo movimento, pela experiência espacial. Este modo se caracteriza pela concisão, resultando num desenho justo, preciso e sintético. A modulação foi definida pelo espaçamento entre vigas de 100 centímetros, com a laje de quatro centímetros e as nervuras de sete centímetros (fig. 3).

Os dois peitoris das esquadrias foram concretados em continuidade com a laje inferior formando um C e rotacionado em relação ao C formado pelas empenas laterais e a laje de cobertura⁵. As esquadrias são moduladas nos mesmos 1,07 entre as vigas longitudinais e fixas nas mesmas, dando continuidade ao painel de vidro fixo posicionado no espaço superior entre as vigas. Outro destaque é a posição das circulações verticais do ponto de vista estrutural: a escada surge como elemento independente que não se apoia, nem perfura a estrutura principal, com o objetivo de não interromper parte do sistema, logo, evita a sobrecarga em alguma região específica.

Fig 1 e 2 Estrutura principal: quatro pilares e duas vigas transversais, suportam uma laje nervurada em balanço nas duas direções. *Latin American Journal of Development, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 2820-2831, v. 3, n. 5, sep./oct. 2021. ISSN 2674-9297*

Fig 3 Casa Butantã, São Paulo. Planta baixa pavimento térreo, trama estrutural: quatro pilares e as dezesseis nervuras em projeção. Adaptada de AV Archive Arquitectura Viva Monografias 161 (2013)

A planta mostra o quadrilátero formado pelos pilares posicionados no centro da casa, com intercolúneo de 8,40 m, soltos em relação às nervuras da laje, originam uma trama clássica com nove células, fechadas por duas superfícies transparentes e duas laterais opacas. Esta configuração gera um espaço interior, organicamente disposto pelos compartimentos íntimos, onde se alinham na modulação das nervuras, os quatro dormitórios dos filhos, com os respectivos banheiros e liberam duas alas periféricas que organizam de um lado a suíte do casal e do outro a cozinha(fig.3). Surgem assim dois salões abertos opostos: como duas varandas abertas por uma típica janela “à longuer”. O salão à direita, mais estreito, inclui o acesso da casa através da escada, possui uma longa bancada sob a janela, para a qual podem se abrem os quartos por portas de correr venezianas. A bancada é uma superfície que serve para tudo: mesa de trabalho e estudo, apoio das coisas do dia a dia, etc. A inusitada interiorização dos dormitórios levou à abertura de zenitais na laje de cobertura. As aberturas passam do plano vertical para o plano horizontal, decompondo as funções da janela: as claraboias cumprem as funções de iluminação e ventilação, contudo, a visualização se dá através das portas para a varanda. Aqui se experencia o espaço fluído resultado da concisão estrutural. Do outro extremo, se espraia o salão em três ambientes: estar, jantar e escritório. Para esta sala também se abrem os quartos, embora de forma mais contida. Se no primeiro salão, os pilares estão em uma posição quase lideira em relação à linha das esquadrias dos quartos, nesta os pilares exercem de certo modo a marcação das três áreas. Tudo nela é de concreto: mesas, prateleiras, lareira e as bases dos sofás. As superfícies das mesas de trabalho e de jantar em concreto foram fixadas nas empenas e se prolongam externamente através das aberturas para iluminação dos planos horizontais. Para controlar a incidência solar direta foram necessários *brises* prismáticos individuais (fig.4).

Fig 4 Casa Butantã, São Paulo: vista fachada lateral com *brises* prismáticos. Foto Nelson Kon. Disponível em: <https://www.nelsonkon.com.br/casa-paulo-mendes-da-rocha/>

Se por um lado a planta busca a fluidez espacial, na qual propõe ser percorrida em diferentes percursos, pois num simples correr de portas, os quartos, a sala e a varanda, podem ser integrados, por outro lado enfrenta a irreversibilidade do concreto armado, na estrutura e no mobiliário, onde não se permite expansão, adaptação, adição ou subtração de qualquer parte. Os desenhos das plantas, cortes e elevações são relativamente simples de compreender, mas a diferenciação de valor e percepção através das fotos e em vídeos⁶, surpreende-nos cada vez que vemos estes passeios por seus espaços. A casa Butantã é também um retrato da vida do arquiteto, que moraria na residência com os quatro filhos e que, desejava transformar a experiência de habitar em uma atividade lúdica para as crianças através de suas formas e espacialidade. Esta visão de arquitetura como espaço lúdico, que se transforma através do uso que se faz dele e de quem dele se apropria permanece no escopo do arquiteto, que menciona esta característica de sua arquitetura⁷, de suas casas, com pequenas gentilezas direcionadas seja a quem for.

A CASA MILLAN

Esta casa pode-se definir como uma caixa cega escavada em um lote em declive, no qual se assenta abaixo da cota mais alta do terreno. Diferente do exemplo anterior, esta não tem balanços nem acusa uma marcação de pilares. O volume único e elevado é definido por uma viga parede que, apoiada nas paredes de contenção, se prolonga sobre os muros de divisa e conforma a estrutura da cobertura. A viga parede marca o acesso ao estacionamento cujo piso se prolonga no interior da casa. Uma linha curva atravessa a planta, separando o público do privado, extrapola as empenas e configura dois pátios: um na frente e outro nos fundos (fig. 6). Este é o traço do pavimento térreo: de um lado estacionamento, e de outro a área social absolutamente introvertida, contida pelas paredes e olhando para o céu pela grande claraboia central (4,00 x 4,00m) (fig. 5).

Fig. 5 Casa Fernando Millan e o vazio da sala: pé direito duplo, com estrutura em laje nervurada recortada pela claraboia que ilumina a sala e o mezanino. Disponível em: <https://orafadandrea.com.br/portfolio/residencia-fernando-millan/>
©2023 Acesso: 02/09/2025

Fig. 6 Casa Fernando Millan: planta baixa do térreo, a parede curva conforma a zona social e o acesso. Adaptada de Acervo Paulo Mendes da Rocha. Disponível em: https://www.urbipedia.org/hoja/Paulo_Mendes_da_Rocha Acesso em 11/09/2025.

Fig. 7 Casa Fernando Millan, São Paulo: planta baixa do pavimento superior, com dormitórios distribuídos em dois lados opostos. Adaptada de Acervo P. Mendes da Rocha. Disponível em: https://www.urbipedia.org/hoja/Paulo_Mendes_da_Rocha Acesso em 11/09/2025.

A trama estrutural é formada por laje com 18 nervuras transversais que vencem o vão de 14,35m, na laje de cobertura; a laje intermediária é perfurada gerando o pé direito duplo da sala (fig. 8). Completando a trama, cinco vigas apoiam a laje intermediária e acima, duas vigas centrais, a laje da cobertura. A parede curva delimita o espaço central da casa, mas não se submete à trama estrutural (fig 6 e 7). O pavimento superior se organiza em torno deste vazio, onde se encaixa a escada curva levando à passarela, peça de ligação das duas zonas: uma com o dormitório principal e outra com os demais quartos. No corte longitudinal lê-se claramente a distribuição espacial (fig. 8). Os espaços sociais coletivos são beneficiados pela incidência solar, essencial na relação criada pela dupla altura e pelos espaços vazados que propiciam a franca comunicação entre pisos. A iluminação dos quartos menores é feita de maneira indireta, a luz que vem de cima para iluminar a cozinha reflete nas paredes da divisa e entra nos quartos (fig. 8). Sómente o quarto maior recebe luz natural direta vinda do pátio de entrada. Se a parede curva favorece a ampliação do dormitório principal, o mesmo não ocorre no pavimento térreo, onde as diferenças de pé direito produzem uma divisão espacial, confinando o arranjo do mobiliário da zona de estar e jantar. O espaço vertical compartilhado com o espaço de pé direito simples da sala não evidencia uma estrutura formal que ordene o projeto com o layout (fig.6,7 e 8)

Fig. 8 Casa Fernando Millan, São Paulo. Corte AA e BB adaptados de AV Monografias 161 (2013), p.57.

A CASA GERASSI

A estratégia de pré-fabricação planejada por Paulo Mendes da Rocha para a casa Butantã em 1964, vai se concretizar trinta anos depois, no projeto para o engenheiro Antonio Gerassi, situado em um bairro residencial de São Paulo. Diferente das duas casas anteriores, o terreno era plano e possuía uma grande árvore frutífera, uma tipuana que foi imediatamente acarinhada pelo arquiteto⁸. A concepção estrutural da casa consiste num dintel, cuja condição formada por elementos industriais confere um caráter próprio marcado pela proporção dos elementos construtivos. Seleccionadas de catálogo e executadas industrialmente, as peças foram redimensionadas, tendo em vista a realização de uma obra única e levando em conta os esforços que se produzem durante o transporte e montagem nas etapas prévias à sua colocação em obra, em carga definitiva. Para contrabalançar o grande requerimento de espessura dos componentes, a junta entre as peças não se situa no eixo dos suportes, mas rompe a viga em dois pontos, diminuindo o comprimento do tramo central e tornando independente a mísula junto aos pilares (fig. 9). Está estruturada em seis pilares de seção quadrada dispostos nas laterais do edifício, vigas protendidas e lajes alveolares. Conformando o piso do pavimento principal da casa, três vigas transversais unem em pares os pilares, que já levam moldados consigo os apoios para elas. Outras três vigas, acima e alinhada às primeiras, estruturam a laje de cobertura (fig. 10) Os pilares ficam, assim, visualmente destacados do volume do edifício. Foram preciso apenas três dias para a montagem dessa estrutura principal⁹.

Fig. 9 Casa Gerassi: etapas de montagem da estrutura pré-fabricada. Autora: Luzuriaga Torres. Disponível em: <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/20260.pdf> Acesso em 10/09/2025

Fig 10 Casa Gerassi, São Paulo. Planta pavimento principal Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-29072/classicos-da-arquitetura-casa-gerassi-paulo-mendes-da-rocha/31-planta-superior> Acesso: 10/09/2025.

Fig. 11 Casa Gerassi, São Paulo. Vista da sala, laje plana e claraboia. Foto: Fernando Stankuns CC BY-NC-SA 2.0. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/stankuns/2969347395/in/photostream/> Acesso em 20/09/2025

Os demais elementos da casa: guarda-corpos, esquadrias, fechamentos e escadas, se concebem como objetos independentes que se adicionam diretamente ao esqueleto principal sem revestimentos, nem soldas, deixando aberta a possibilidade de que todos os componentes se desmontem e voltem a ser montados em outro lugar¹⁰. Como na casa Millan, a laje de cobertura conforma uma abertura central que atravessa a laje intermediária para iluminar e ventilar a casa (fig. 11). Este dispositivo regula a temperatura e umidade da casa, graças ao ar que entra a partir da garagem, através de uma grelha na laje da sala e sai pela zenital que se posiciona sobre ela.

O espaço útil da casa é um prisma completamente aberto, com esquadrias de piso a teto nas fachadas de frente e fundos, já que os pilares se situam no perímetro e as vigas se situam invertidas na cobertura e suspensas na laje inferior. A casa livre de obstáculos estruturais, obtém a flexibilidade para a distribuição do programa. A planta se organiza em um só piso, com o arranjo da compartimentação em L, ladeando a sala, voltada para a frente da casa, separando a cozinha na lateral onde segue a parte íntima com três suítes posicionadas para o fundo (fig. 10). Confrontada aos exemplos anteriores, o layout demonstra menor fluidez, se observa mais concessões aos enredos do programa doméstico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas três casas, o raciocínio projetual de PMR avança na direção de criar espaços internos flexíveis com diferentes funções, onde abdicam de hierarquias optando por equivalências. Ambas as casas Butantã e a Millan, guardam analogias em seus dormitórios interiorizados e seguem a modulação estrutural das nervuras. Entretanto na Butantã o projeto é de tal maneira preciso que os móveis puderam ser executados em concreto. Se na Millan, o layout dos dormitórios é definido, o mesmo não ocorre na distribuição do mobiliário da sala. O vazio de pé-direito duplo colabora para esta indefinição. A casa Gerassi exhibe uma aparente simplicidade construtiva obtida graças a solução sofisticada do teto plano com lajes alveolares, possibilitando a independência entre a estrutura e o arranjo interno das paredes. Como a casa Millan, a Gerassi estabelece um layout que não se ancora na trama estrutural. A abertura zenital e sua perfuração correspondente na laje intermediária, provocam um hiato no arranjo do mobiliário da sala, cuja esquadria frontal verdejante concentra os ambientes de estar e jantar (fig. 11).

As casas nascem do seu lançamento estrutural, os três projetos de PMR são uma síntese do seu pensamento e observações sobre o espaço. Neste caso, a técnica, que busca a racionalização do método construtivo, é o elemento eminente nas obras como forma de manifestação estrutural. Este duo entre razão e ideação lança as linhas do que a casa quer ser abdicando de interferências que poderiam soar como artificiais. Na casa Butantã, PMR admite que se fosse pré-fabricada seria um artefacto arquitetônico ainda mais belo¹¹, pois surgiria um volume que não seria capricho de exploração de volumetrias pré-estabelecidas como delicadas, surgiria um volume real, fruto das especificidades da pré-fabricação. Já a casa Gerassi, alcança a resolução de um espaço sem interrupções em favor da continuidade absoluta, o viga central em posição de catálogo estabeleceria uma percepção parcelada do espaço pondo em

cheque as virtudes de um espaço contínuo, atributo discutível quando se trata de um programa doméstico. Na casa Millan, a caixa reclusa situa-se entre o desejo de contenção e o extravasar-se através da espontaneidade da parede curva aberta à novas respostas programáticas.

NOTAS

¹ HELIO PIÑON, PAULO MENDES DA ROCHA. (SÃO PAULO: ROMANO GUERRA, 2002) P.24.

² Koury, Ana Paula, "Novas Casas de Morar (2): a contribuição da construtora Cenpla". Revista Arqurb número 8, (2012): 132-138.

³ Gimenez, Luis E., "O recuo brutalista". Arqtextos 166.01, ano 14, (abr. 2014). Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/14.166/5041>. Acesso em: 11/09/2025.

⁴ "Casa Butantã – Paulo Mendes da Rocha / org. Catherine Otondo" (17/12/ 2016). ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/801304/casa-butanta-nil-paulo-mendes-da-rocha> Acesso 21 Set 2025.

⁵ Fracalossi, Igor. "Clássicos da Arquitetura: Casa no Butantã / Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro" ArchDaily. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-181073/classicos-da-arquitetura-casa-no-butanta-slash-paulo-mendes-da-rocha-e-joao-de-gennaro>. Acesso em 11/07/2025.

⁶ "Casa de Arquiteto- Paulo Mendes da Rocha/ video". Disponível em: <https://vimeo.com/76133810?fl=pl&fe=vl&pgroup=plv>. Acesso em 31/08/2025.

⁷ Piñon, 26.

⁸ Correia, Ana Rita et all. "Casa Gerassi", Paulo Mendes da Rocha, Descrição de vídeo e Entrevista com Antonio Gerassi. Disponível em: <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/20260.pdf>. Acesso em 10/07/2025

⁹ Nobre, Ana Luisa, 2007, "Um em dois. As casas do Butantã, de Paulo Mendes da Rocha". Arqtextos 086.01, ano 08, (jul. 2007). Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/08.086/228P>, Acesso em 15/06/2025.

¹⁰ Wisnik,Guilherme, "Casa Gerassi". Paulo Mendes da Rocha. Arquitetura Viva. Monografias 161., (2013): 94.

¹¹ Piñon, 25.